

POLAND

POLAND

ТАРБИЯСИ ҚИЙИН БОЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Абдурасулов Р.А.

Жиззах ДПИ Умумий психология кафедраси
профессори, психология фанлари доктори

Ибайдуллаева У.Р.

ЎЗМУ Жиззах филиали Ёшлар психологияси
катта ўқитувчиси, психол.ф.ф.доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10438793>

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан буён келажагимиз бунёдкори бўлган ёшларга нисбатан эътибор анча кучайди. Айниқса халқ таълими соҳасида жиддий ўзгаришлар бўлмоқда. Бугунги кунда ўқувчилар таълим-тарбиясидаги ижобий ўзгаришларни ҳар дамда сезиш мумкин.

Ўзбекистонни бутун жаҳон тан олаётган бир пайтда ёш авлодни тўғри тарбиялаш муҳим омиллардан бири ҳисобланмоқда. Келажакка қандай қараш керак? Уларни қандай тарбиялаш лозим? Деган саволлар ҳозирги кунда ҳар бир ижодкор ва жонкуяр педагогни ташвишга солиб келмоқда.

Мамлакатимиз биринчи президенти И.А.Каримов таъкидлаганларидек - “Таълимнинг янги модели жамиятда мустақил фикрловчи эркин шахснинг шаклланишига олиб келади. Унинг кадр-қимматини англайдиган, иродаси бақувват, иймони бутун, ҳаётда аниқ мақсадга эга бўлган шахсларни тарбиялаш имконига эга бўламиз”.

Тажрибадан маълумки, болалар характери жиҳатидан ҳар хил бўладилар. Бу болаларнинг айримлари “аномал” хулқ-атворли, баъзилари “асоциал” ва тарбияси қийин бўлиши мумкин. Тарбияси қийин болалар-тарбияда эътибордан четда қолган, ўз ҳолига ташлаб қўйилган болалардир. Улар қаердадир, қачонлардир, кимларнингдир томонидан йўл қўйилган хатолар ва тарбия-лашда уларга индивидуал ёндоша олмаганлик оқибатида юзага чиқади. Бошқача айтганда, нормал таълим-тарбия жараёнидан четда қолган, ўқитув-чилар ва ўқувчилар билан муносабат ўрната олмаган, қалб туйғуларини ошкор эта олмайдиган болалар тарбияси қийин болалар тоифасига киради. Демак, тарбияси қийин деган ибора ўта салбий маънони билдирмайди. У ёмон, бузилган, ишончсиз бола дегани эмас. Тарбияси қийин болага алоҳида эътибор ва муносабат ҳамда индивидуал ёндошув зарур.

Сир эмаски, таълим жараёнида тарбияси қийин болалар учраб туради. Ҳозирги даврда бундай ўқувчилар билан яқка тартибда ишлаш усуллари, феъл-атворидаги нуқсонларни бартараф этиш ва камчиликларини

тузатиш йўллари илмий асосда ишлаб чиқилган. Олимларнинг тадқиқотларида кўрсатишича, тарбияси қийин, инжиқ, хулқи салбий болаларнинг келиб чиқишининг ижтимоий сабабларидан ташқари педагогик ва психологик сабаблари ҳам мавжуд. Бола мактаб остонасига қадам қўйгунга қадар 6-7 йиллик ҳаёти мобайнида дунёқараши, характери озми-кўпми шаклланиб келади. Бола тарбияси мактаб билан оиланинг биргаликдаги бурчи эканлигини тан олган ҳолда бу жараёнда оила биринчи даражали тарбиячи эканлигини назарда тутиш лозим.

Боланинг билим олишига эътибор берган оила уй вазифаларини текшириб, қийин масаларда ёрдам берса, эътиборсиз оилаларда эса ёзиш ва санашни билиб олса бўлди қабилида ёндошадилар. Бундай муносабатни мактабда баъзи ўқитувчиларда ҳам учратиш мумкин. Бундай кичкина эъти-борсизлик эса болаларга салбий таъсир этмасдан қолмайди.бу эса боланинг ўзлаштирмаслигига олиб келади ва ўз навбатида бола тарбияси қийин болага айланиб боради. “Боланинг интилаётганига ишонч-бу тарбиянинг донишмандлиги, инсоний бардошлиги” - деган эди рус педагоги Сухомлинский.

Тарбияси қийин бола ёшлигидан диққат-эътиборга, меҳр-муҳаббатга ғоят ташна бўлади.шундай экан, бола тарбиясида, айниқса тарбияси қийин бола билан ишлашда меҳрибон ва ғамхўр бўлиш лозим. Болани тарбияси қийин ҳолатга олиб келувчи ягона сабаб йўқ. Шу билан бирга, болани бу ҳолатдан олиб чиқувчи шифобахш восита ҳам йўқ. Лекин шуниси ҳам аниқки, жамоатчилик назоратининг бўшлиги, оиланинг эътиборсизлиги ва тарбия ишларидаги юзаки муносабат бола тарбиясида салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Бунга мисол тариқасида анча йиллар олдин содир бўлган бир кўнгилсиз воқеани келтириб ўтамиз.

Р.Х. 1995 йилда туғилган, шаҳарнинг бир катта маҳалласида истиқомат қилади. 2009 йил 28-сентябр ойда шаҳардаги ресторанлардан бирида ўзидан катта ёшдаги бир гуруҳ йигитлар билан ўтиришган ва спиртли ичимлик истеъмол қилишган. Номаълум сабабларга кўра, уларга хизмат кўрсатаётган хизматчи йигитни калтаклашган. Бу воқеани кузатиб турган мижозлардан бири уларни ажратиб қўйиш мақсадида жанжалга аралашиб қолади. Маст йигитлар хизматчи йигит қолиб, ўша йигитни дўппослашган ва натижада у йигит вафот этади. Суд жараёни жиноят содир қилган ва буни оқибатида бир йигитнинг ўлимига сабаб бўлган йигитларни ҳар бирига 16-17 йилдан озодликдан маҳрум қилиш ҳақида қарор чиқариб, жазо тайинланди. Р.Х.га эса унинг вояга етмаганлигини

ҳисобга олиб, суд уни 8 йилга ахлоқ тузатиш колониясига ҳукм тайинлади. Айтиш жоизки, бундай м исолларни кўплаб келтириш мумкин, бу ҳолатни кейинги пайтларда интернет сайтларида кузатиб, миллатимиз, давлатимиз тақдири шу каби ёшлар қўлида қолса, келажак қандай бўлиши ҳақида ўйланиб қоласан.

Бундай ҳолатни юзага келишига бир қанча сабаблар мавжуд бўлиб, сабабларга моддий жиҳатдан яхши таъминланганлик, ота-она ва ўқитувчиларнинг эътиборсизлиги, боланинг қизиққонлиги, ота-онаси унинг бўш вақтини қандай ўтказиши билан қизиқмаганлиги кабиларни киритиш мумкин.

Биз ўша воқеадан сўнг ушбу масала юзасидан Р.Х.нинг қўшнилари билан суҳбатлашдик. Уларнинг айтишича, боланинг ота-онаси ҳар доим ишда бўлганлиги учун унинг тарбиясига кам эътибор беришган. Р.Х.нинг ўқитувчилари билан суҳбатлашганимизда, ўқитувчилар Р.Х. бошланғич синфда яхши ўқиганлигини, юқори синфга ўтганида ўзлаштириши пасайиб кетганлигини айтишди. Бундан келиб чиқадики, оила билан мактаб ҳамкорлиги тўғри йўлга қўйилмаган, агарда ҳамкорлик ишлари яхши бўлганида Р.Х.нинг бўш вақтини қандай ўтказаётганлиги назоратга олинганда эди, бундай хунук воқеа содир бўлмаган бўлар эди.

Шу ўринда америкалик амалиётчи психологларнинг фикрини келтириб ўтамиз. Улар бола тарбиясида салбий ўзгаришларни олдини олишда энг аввало, болага таъсир кўрсатиш зарурлигини таъкидлайдилар. Бунинг учун боланинг ўзини ўзгартиришга тайёрлаш лозим, яъни:

- ташқи муҳит таъсиридан саросимага тушмаслик;
- турли хил қийинчиликларни енгиб ўтишга ўргатиш лозим.

Кўпчилик олимларнинг фикрига кўра, болада мавжуд нотўғри ўзгаришларни руҳий ривожланишнинг меъёр даражасига етказиш орқали бола тарбиясидаги қийинчиликларни йўқотишга эришиш мумкин. Шундай экан, инсоннинг психик тараққиётида ва шахсий сифатларининг таркиб топишида ташқи ижтимоий муҳит ва тарбиянинг роли ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. Бундан ташқари, инсон шахсининг таркиб топишига таъсир этувчи кучли омил - инсон орттирган тажрибасини тарбия воситаси сифатида болаларга беришдир.

Хулоса қилиб айтганда, боладаги салбий иллатларни олдини олиш ва уларни бартараф этишда қуйидагиларга эътиборни қаратиш лозим:

-биринчидан, ҳар бир ёш даврни ўзига хос психологик ривожланиш даражасини аниқлаб олиш;

-иккинчидан, боланинг тарбиясида содир бўлаётган ўзгаришларни ўрганиб чиқиш;

-учинчидан эса тарбияси қийин боланинг психологик ривожланишини меъёрлаштиришга йўналтирилган махсус тадбирларни ишлаб чиқиш.

Юқоридаги хулосадан келиб чиқиб, қуйидаги тавсияларни бериш мумкин:

-мактаб ҳудудида, кўча-куйда ўқитувчилар, ота-оналар ҳамда жамоатчиликнинг назоратини кучайтириш;

-болага бўш вақтидан унумли фойдаланиш йўллари ўргата бориш ва уни назорат қилиш;

-ижтимоий фойдали меҳнат турларидан умумли ва оқилона фойдаланиш;

-болани қизиқишларини ва қобилиятини инобатга олган ҳолда турли хил тўғарақларга жалб этиш;

-мактабда ўтказиладиган турли тадбирлар, кечаларда ўз тенгдошлари даврасида ўз имконияти даражасида вазифаларни топшириш ва фаоллигини ошириш;

-унга нисбатан рағбатлантириш усуллари қўллаш ва бошқалар.

Адабиётлар:

- 1.Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. –Т.:1999.
- 2.Аникеева Н.П.Жамоада руҳий муҳит. –Т.: 1993
- 3.Каримова В.М. Ижтимоий психология асослари. –Т.:1994.
4. Содиқов Б.Тарбияси қийин ўсмирларга оид матнлар. –Термиз.:2003.
- 5.Тўрахонова Р. Тарбияси оғир болалар психологияси ва уларни тарбиялаш. –Т.: “Ўқитувчи”, 1987.
- 6.Шоумаров Ғ.Б. ва бошқалар. Оналарга психолог маслаҳати.-Т.:2002.
- 7.Ядгарова Г.Т. Тарбияси қийин гуруҳга мансуб болалар билан ишлаш. Услубий қўлланма. –Т.:2007.